

تحول خوشه‌های همخوانی آغازی واژگان دخیل در زبان فارسی

نو

حامد خرازیان^۱

چکیده

خوشه‌های همخوانی آغازی در زبان فارسی همواره براساس برخی دگرگونی‌های واجی شکسته یا تعدیل شده‌اند و بخشی از این دگرگونی‌ها بر واژگان دخیل واجد خوشه همخوانی آغازی اعمال شده است. تا کنون بررسی دقیقی درباره چگونگی این دگرگونی‌ها صورت نگرفته است. این پژوهش بر پایه فهرستی از دگرگونی‌های واجی ممکن از یکسو، فهرستی از واژگان دخیل واجد خوشه همخوانی آغازی از سوی دیگر، و بررسی تحول خوشه‌های همخوانی آغازی واژگان، و مقایسه دگرگونی صورت‌گرفته با فهرست دگرگونی‌های واجی طراحی شده است. نمونه‌های مطالعاتی (واژگان) در وهله نخست از فرهنگ ریشه‌شناختی زبان فارسی اثر محمد حسن دوست استخراج شده‌اند. در مسیر جمع‌بندی نهایی با روش توصیفی-تحلیلی، نخست تحول هر خوشه در هر نمونه توصیف و سپس تحلیل، و در نهایت مجموع موارد اعمال هر دگرگونی واجی، به تفکیک زبان و خوشه، محاسبه شده است. براساس یافته‌ها، فعال‌ترین دگرگونی‌های واجی در تحول خوشه‌ها به ترتیب درج واکه میان‌هشت، درج واکه پیش‌هشت، درج واکه میان‌هشت و تحول همخوان اول، و درج واکه میان‌هشت و تحول همخوان دوم بوده‌اند. نیز مشخص شد که مؤثرترین عامل در نوع دگرگونی، نه ویژگی‌های ساختی خوشه، بلکه زبانی است که واژه از آن به فارسی راه یافته است. هر دو این یافته‌ها تفاوت چشمگیری با یافته‌های پژوهشی مشابه درباره تحول خوشه‌های همخوانی آغازی ایرانی باستان در زبان فارسی نو نشان می‌دهند.

واژه‌های کلیدی: خوشه همخوانی، خوشه همخوانی آغازی، دگرگونی واجی، درج واکه، حذف همخوان، واژگان دخیل، تحول خوشه.

^۱ کارشناسی ارشد زبان‌های باستانی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی